

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2022

М.Л. Альпидовская¹, Д.П. Соколов²

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В ЭПОХУ СТРУКТУРНО-СИСТЕМНОГО ПЕРЕХОДА: ИСТОРИЯ И ЛОГИКА ПРОЦЕССА*

Ключевые слова: *политическая экономия, международная конференция, глобальное экономическое развитие, фундаментальные политико-экономические исследования.*

04 марта 2022 г. в Финансовом университете состоялась VIII Международная научно-практическая конференция «Политическая экономия в эпоху структурно-системного перехода: история и логика процесса» (Мартовские чтения памяти д.э.н., профессора, члена-корреспондента РАН Дмитрия Евгеньевича Сорокина). Инициатором проведения конференции выступил Департамент экономической теории Финансового университета. Всего в работе конференции приняло участие 273 человека, в том числе гости из зарубежных стран и 58 регионов России.

Проведенная конференция была посвящена решению научной проблемы, привлекающей внимание к стремительно набирающему обороты глобальному экономическому кризису, который обрел черты структурно-системного перехода в «швабовскую новую нормальность». И сегодня – это состояние объективное, лишённое какой-либо предвзятости. В сложившихся условиях имеет важное значение позиция России. Все более настоятельной необходимостью становится новое зрение и «креативное» видение открывающегося будущего без ставшей уже традиционной оглядки на Запад. В связи с чем принципиальное и существенное содержание приобретает непреложность перехода в современном отечественном высшем образовании к преподаванию классической экономической теории – политической экономии. Это достаточно трудный, но неизбежный процесс, поскольку решение этой задачи отвечает национальной безопасности современной России.

¹ *Альпидовская Марина Леонидовна*, доктор экономических наук, профессор, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», профессор Департамента экономической теории, Москва, Россия (*morskaya67@bk.ru*).

² *Соколов Дмитрий Павлович*, кандидат экономических наук, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», доцент Департамента экономической теории, Москва, Россия (*frei-falke@mail.ru*).

***Цитирование:** Альпидовская М.Л., Соколов Д.П. (2022). Политическая экономия в эпоху структурно-системного перехода: история и логика процесса // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 180-195. DOI: 10.5281/zenodo.6881616 <https://zenodo.org/record/6881616>

Целью конференции стала реактуализация фундаментальных политико-экономических исследований закономерностей функционирования глобальной геэкономической системы в условиях системного кризиса в период определения конфигурации новой мирохозяйственной системы, осмысление идеи социально-экономического развития, а также выявление возможных вариантов его интерпретаций, широкое междисциплинарное обсуждение ключевых проблем современной России в меняющемся мире и выявление идей, моделей и механизмов переориентации национальной экономической политики в сторону новой экономической политики на основе приоритетного развития высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

Конференция состоялась при участии и содействии Института экономики Российской академии наук, Вольного экономического общества России, АНО «Институт научных коммуникаций», а также ведущих высших учебных заведений России, в числе которых ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО)», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» и др.

Международный статус конференции подтвержден участием в качестве соучредителей Международной политэкономической ассоциации, Российско-Армянского (Славянского) университета, Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, издательства LSP (Лондон, Великобритания), Научного журнала менеджмента и экономики MANEKO Словацкого государственного технического университета и в качестве участников – гостей из Республики Армения, Республики Беларусь, Израиля, Республики Чехия.

В качестве информационных партнеров конференции выступили журналы «Вопросы политической экономии», «Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки», «Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова», «Вестник ТвГУ. Серия: Экономика и управление», «Теоретическая экономика», «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия.», «Экономика. Бизнес. Банки», «Просвещение».

Политико-экономическую дискуссию пленарного заседания Конференции начал д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета **Толкачев Сергей Александрович**, отметивший в своем докладе, что затянувшийся кризис неоклассической экономической теории на новом этапе системного кризиса капитализма ставит перед необходимостью поиска пути обновления преподавания данной дисциплины.

Дискуссию продолжил д.э.н., член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН **Головнин Михаил Юрьевич**, раскрывший проблемы и новые тренды мировой финансовой системы, в том числе процессы цифровизации и усиление влияния финансовых отношений на климатическую повестку дня, демографию, неравенство и распространение санкционных режимов.

Председатель Совета Института ЕАЭС, ректор Школы солидарной экономики, доцент НИУ-ВШЭ к. филос. н. **Лепехин Владимир Анатольевич** отметил, что современная система обучения экономике не учит студентов, но запутывает и дезори-

ентирует их, в связи с чем России необходима новая действенная и эксклюзивная политико-экономическая теория. Также Владимир Анатольевич подчеркнул, что периферийный капитализм, последовательно развивавшийся в России в последние 30 лет, привел к тому, что производящая национальная экономика оказалась практически свернута, замещена импортом или перешла в руки иностранных владельцев, что в сложившихся условиях требует нового способа производства, основанного на солидарных отношениях собственности.

Д.и.н., д. полит.н., профессор, профессор Департамента политологии и председатель Профессорского клуба Финансового университета **Пляйс Яков Андреевич** в своем докладе указал на необходимость изучения не только политической экономии капитализма, но и политической экономии социализма.

Д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической теории Института экономики и управления Тверского государственного университета **Карасева Людмила Аршавировна** своим докладом актуализировала дискуссию о кризисе современной экономической теории через призму политико-экономического подхода как теоретического основания анализа.

Дискуссию продолжила д.э.н., профессор, руководитель Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета **Абрамова Марина Александровна**, подчеркнув дополнительную актуализацию поставленной проблемы конференции и раскрыв особенности финансовой инклюзии, доступности банковских услуг в условиях цифровизации, а также ключевые проблемы и перспективы развития финансового сектора.

В докладе д.ф.-м.н., профессора, заведующего кафедрой физики и прикладной математики Владимирского государственного университета **Аракелян Сергей Мартиросовича** было рассмотрено современное социально-экономическое положение в мире. Решение комплексных проблем может основываться на историческом опыте СССР социально ориентированного государства в приоритете возрождения высокотехнологичных обрабатывающих отраслей промышленности в условиях локализации производства для достижения ведущей роли экономики России в мировом порядке при взаимодействии и конкуренции с экономиками других стран, не обязательно политически дружественных.

Д.э.н., с.н.с., профессор Департамента мировых финансов Финансового университета **Кузнецов Алексей Владимирович**, показал в своем докладе неэффективность современной мировой финансовой архитектуры в разрешении глобальных социально-экономических проблем и представил модель создания альтернативной расчетно-платежной и финансовой архитектуры для формирования условий долгосрочного развития в Евразии.

В выступлении профессора, генерального директора Фонда интеграционного развития АТР **Отырбы Анатолия Аслановича**, раскрыл особенности и вызовы формирующейся в настоящее время «новой реальности» и, в частности, новой мировой финансовой системы. Эти обстоятельства обуславливают необходимость создания кардинально иной национальной финансовой системы России.

Доклад д.э.н., профессора, Заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, директора Института социэкономии Московского финансово-юридического университета МФЮА, главного редактора журналов «Альтернативы», «Вопросы политической экономии», координатора Международной политэкономической

ассоциации, вице-президента ВЭО России **Бузгалина Александра Владимировича** был посвящен политико-экономическому анализу анатомии российского капитализма XXI в. Александр Владимирович также отметил насущную необходимость возвращения политической экономии в структуру программ экономических дисциплин.

Видеозаписи пленарных докладов доступны на YouTube канале «Глобальная экономика в XXI веке» по ссылке <https://www.youtube.com/channel/UC5AXVvmcTTCoFmXy2k993ug>.

Научную дискуссию продолжили доклады и выступления, прозвучавшие в рамках заседания 4 секций и 2 круглых столов.

Модераторами секции 1 «**Экономическая наука на рубеже эпох: востребованность и перспективы политико-экономического подхода**» выступили д.э.н., профессор **Альпидовская Марина Леонидовна**, д.э.н., профессор **Толкачев Сергей Александрович**, д.э.н., профессор **Павленко Юрий Григорьевич (ИЭ РАН)**.

В своем выступлении на тему «Политическая экономия – «осознанная необходимость»» **Альпидовская Марина Леонидовна** отметила, что получение качественного экономического образования возможно лишь на основе изучения фундаментальной экономической науки, позволяющей проникнуть в суть происходящих процессов и выявить их движущие силы. Совместный доклад д.э.н., профессора **Белокрыловой Ольги Спиридоновны (Южный федеральный университет)**, к.э.н. **Филоненко Юлии Вячеславовны (ООО Компания Фототех)** и к.э.н. **Белокрылова Кирилла Анатольевича (Южный федеральный университет)**, был посвящен политико-экономическим аспектам институционально-цифровой трансформации государственного заказа. К.э.н., доцент **Бойко Сергей Иванович (ОДПК «Хранители закона»)**, в своем выступлении ознакомил с авторской таблицей, представляющей собой решение проблемы, сформулированной Ф. Энгельсом: «каким образом может и должна образоваться одинаковая средняя норма прибыли не только без нарушения закона стоимости, но и на его основе». В своем выступлении д.э.н., доцент **Будович Юлия Ивановна (Финансовый университет)** показала, что социалистическое соревнование в СССР было вовсе не выражением нового характера труда, свободного от эксплуатации, а являлось попыткой использования в целях повышения эффективности деятельности государственных предприятий давно известного высокоэффективного свободного индивидуального и артельного труда. Д.и.н., профессор **Галас Марина Леонидовна (Финансовый университет)** представила анализ творческого наследия выдающихся русских экономистов-аграрников, основоположников организационно-производственной школы, А.Н. Челинцева и Н.П. Макарова, особо уделив внимание авторским концепциям генезиса и перспектив крестьянского хозяйства, теоретическим построениям в области сельскохозяйственной экономики и научно-прикладным разработкам государственных и общественных аграрных программ. **Гуленок Ольга Ивановна (Удмуртский государственный университет)** в своем выступлении отметила, что реализованная противоестественная версия глобализации представляет собой симулякр исторической перспективы человечества. Смена парадигмы развития представляется в отказе от унитаризма в пользу универсализма многополярного мира и разнообразия аутентичных культур. В выступлении к.э.н., доцента **Долматовой Стеллы Анатольевны (Институт экономики РАН)** было отмечено, что практические резуль-

таты смены курса от сырьевого типа экономического развития к инновационной экономике оставляют желать лучшего, что обуславливает необходимость отказа от неолиберальной доктрины. **Исайчиков Виктор Федорович** (журнал «Просвещение») в своем докладе указал на то, что политическая экономия – не только одна из исторических наук, но и основа для материалистического анализа исторических процессов. Доклад к.п.н. **Казанцевой Дины Борисовны** (ПРОД «Духовное возрождение») был посвящен духовно-нравственным аспектам политической сферы. Укрепление России как мировой державы, по мнению докладчика, возможно лишь силами политического субъекта соответствующей ей ментальности, дающей силы и сущностное основание движения и развития. К.э.н., доцент **Красникова Евгения Васильевна** (МГУ имени М.В. Ломоносова) в своем выступлении отметила, что экологический кризис трактуется следствием исчерпания потенциала индустриально-капиталистического развития, основной формой которого выступает дисбаланс между потенциалом биосферы и численностью населения планеты. Д.э.н., профессор **Павленко Юрий Григорьевич** (Институт экономики РАН) указал на то, что политико-экономические основы социального государства базируются на экономике знаний и эволюции производственных отношений. В свою очередь преодоление кризисных явлений связывается с поступательным развитием социал-демократической модели, а также с творческим осмыслением опыта стран «реального социализма». Д.э.н., профессор **Покрытан Павел Анатольевич** (МГУ имени М.В. Ломоносова) в своем докладе раскрыл особенности социально-экономических процессов, связанных с «пандемией» коронавируса, выявив их фундаментальное содержание с методологических позиций политической экономии капитализма. Выступление д.т.н., профессора, академика Международной академии информатизации **Родионова Александра Сергеевича** (Финансовый университет) было посвящено освещению ключевых положений авторской парадигмы нормальной жизнедеятельности и ее места в современной политической экономии. Совместный доклад **Тимониной Виктории Ивановны** (Финансовый университет), и д.э.н., профессора **Шаховской Ларисы Семеновны** (Волгоградский государственный технический университет) подчеркнул актуальность методологического подхода, свойственного политической экономии, в силу того, что в опыте развитых стран в XXI в. любые теоретические постулаты отвергаются хозяйственной практикой и экономической политикой. Выступление д.э.н., профессора **Чекмарева Василия Владимировича** (Костромское региональное отделение Петровской академии наук и искусств) при администрации Костромской области, было посвящено обоснованию необходимости и осмыслению направлений «перезагрузки» политической экономии в XXI в. **Фомин Эдуард Владимирович** (Международное общественное движение «Народный институт развития»), совместно с д.филос.н., к.м.н. **Шелкоплясом Евгением Валентиновичем** (Институт развития человека) представил участникам секции авторское видение создания общественного устройства на фундаментальной научной основе.

В рамках секции 2 «**Детерминанты формирования новой мировой финансовой архитектуры (глобальный и региональный аспекты)**» состоялась работа двух подсекций. Модераторами первой подсекции выступили д.э.н., профессор **Бунич Галина Алексеевна** и д.э.н., профессор **Пищик Виктор** (Финансовый университет). Дискуссию первой подсекции открыл к.ю.н. **Абрамов Сергей Геннадиевич**

(*Финансовый университет*), рассмотрев возможные механизмы и методы государственного регулирования предпринимательской и банковской деятельности. В выступлении д.э.н., профессора **Бунич Галины Алексеевны** показано, что формирование общего регионального платежного пространства ЕАЭС является сегодня приоритетной перспективой развития национальных платежных систем в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, в связи с чем необходимо совершенствование Союзного и национальных законодательств стран ЕАЭС, разработка, адаптация и внедрение наднациональной региональной валюты. Д.э.н., доцент **Восканян Мариам Амбарцумовна** (*Российско-Армянский (Славянский) университет*) в своем выступлении раскрыла противоречия процессов финансовой глобализации в мире, а также ее последствия и угрозы в настоящем и будущем. В своем выступлении д.э.н., профессор **Гварлиани Татьяна Евгеньевна** (*Сочинский государственный университет*) раскрыла содержание структурных преобразований экономики современной России в период 2020–2022 гг. В выступлении **Голубева Артема Петровича** (*Финансовый университет*) дана оценка реализуемой Китаем политики валютного курса. В выступлении **Луговских Алексея Энгельсовича** (*Международный университет профессиональных инноваций*) акцентировано внимание на исследовании глобальных геоэкономических систем и определены особенности национальной экономической политики сегодняшнего дня. К.э.н. **Озарнов Руслан Владиславович** (*Финансовый университет*) выделил основные причины и противоречия торговой войны между США и КНР и представил последствия торгового соглашения, заключенного между США и КНР в январе 2020 г. Д.э.н., профессор **Пищик Виктор Яковлевич** отметил, что под влиянием обострения геоэкономических и политических рисков происходит системная трансформация модели финансово-экономической интеграции на основе синтеза монетаризма и кейнсианства с акцентом на усиление наднационального регулирования. При этом риски нового перехода к неолиберальной монетаристкой институциональной модели интеграции в настоящее время гораздо выше по сравнению с 70-ми гг. прошлого века. Д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор **Субетто Александр Иванович** (*Северо-Западный институт Управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ*), в своем выступлении обосновал, что главная характеристика коммунизма как управляемой или «подлинной» истории в XXI в. (по К. Марксу) приобретает ноосферное содержание. В выступлении к.э.н., доцента **Сергеевой Натальи Владимировны** (*Финансовый университет*) выделена наблюдаемая в последние годы тенденция изменения глобального баланса сил в пользу незападной части мира, что отражает перераспределение материальных ресурсов и международного влияния между ведущими мировыми державами. К.э.н., доцент **Хмыз Ольга Васильевна** (*МГИМО*) акцентировала внимание на двух основных направлениях глобальной цифровизации – деятельности финансово-технологических компаний и распространении криптовалют. Первые меняют институциональную структуру мировой валютно-финансовой архитектуры, вторые вносят свой вклад в ее валютный компонент. В выступлении к.э.н. **Чапли Василия Васильевича** (*Кубанский государственный университет*) и его соавтора д.э.н., профессора **Середы Александра Анатольевича** (*Издательство LSP*) акцент сделан на анализе причин краха глобального финансового порядка и оценке перспектив хозяйственной альтернативы как базиса новой системы финансовых отношений.

Модераторами второй подсекции секции 2 выступили д.э.н., с.н.с. **Кузнецов Алексей Владимирович** и д.э.н., профессор **Крылова Любовь Вячеславовна** (*Финансовый университет*). Открывая заседание подсекции, д.э.н., профессор **Крылова Любовь Вячеславовна** отметила, что исследования ОЭСР свидетельствуют об относительно невысоком уровне финансовой грамотности населения мира в целом, что приводит к переоценке своих знаний участниками рынка криптовалют. В выступлении к.э.н., профессора **Соколинской Наталии Эвальдовны** (*Финансовый университет*) раскрыт механизм воздействия розничной стратегии на эффективность развития коммерческого банка. Предложены направления развития стратегических инструментов на рынке розничных банковских услуг, а также критерии, методы оценки стратегии банка на рынке розничных услуг и алгоритм ее выбора. В выступлении к.э.н., доцента **Решетовой Лили Владимировны** (*Ульяновский государственный университет*) сделан вывод о том, что преодоление зависимости экономики России от изменений курса рубля к доллару позволит изменить воспроизводственный процесс в направлении совершенствования структуры экономики, укрепления высокотехнологичного сектора, обеспечения его ресурсами и рынком сбыта. К.э.н., доцент **Печалова Мария Юрьевна** (*Финансовый университет*) подчеркнула, что в сегодняшней ситуации обострения геополитической обстановки со всей очевидностью следует ожидать не только резкой остановки притока, но и значительного ускорения оттока капиталов из России. В докладе к.э.н., доцента **Новиковой Натальи Владимировны** и ее соавтора к.ю.н., доцента **Козыревой Елены Владимировны** (*Тверской государственный университет*) были раскрыты новые вызовы в условиях потепления климата и необходимость реализации мер глобального, регионального и национального масштаба и даны предложения по принятию определенных мер в целях трансграничного углеродного развития на глобальном и национальном уровнях. В выступлении **Белитченко Павла Денисовича** (*Финансовый университет*) было показано на примере «зеленой экономики», какие методы можно использовать для продвижения определенной политико-экономической парадигмы на глобальном уровне. Предложены примеры альтернативного подхода к рассмотрению экологических проблем, а также способы их решения в реалистическом ключе. В представленном докладе **Касаткиной Екатерины Валерьевны** (*Финансовый университет*) отмечено, что 95% рейтинговых услуг приходится на долю 3 агентств, и при этом у мирового сообщества есть ряд претензий относительно предвзятости и несправедливости присваиваемых оценок. В качестве одного из решений данных проблем предложено государственное регулирование рынка рейтинговых услуг. Студенты **Остроумова Дарья Васильевна** и соавтор **Черкасова Анастасия Дмитриевна** (*Финансовый университет*) в своем выступлении рассмотрели конкурентные преимущества России на мировом рынке через призму значимых для экономики областей, а именно: производства углеводов, ледоколов и минеральных удобрений.

Модераторами третьей секции «**Феномен доверия в современных трансформирующихся социально-экономических отношениях**» выступили д.э.н., профессор **Лаврушин Олег Иванович** и к.социол.н., доцент **Кулешов Сергей Михайлович** (*Финансовый университет*). Выступление к.э.н. **Ависа Олега Ушеровича** (*Финансовый университет*) было посвящено проблематике повышения степени доверия к современным кредитным институтам на основе усиления внимания к их обществен-

но-экономической значимости. К.э.н., доцент **Аскеров Низами Садитдинович** (*Дагестанский государственный университет*) в своем докладе раскрыл особенности развития доверительных отношений в регионах России, где продолжают сохраняться элементы традиционных экономических отношений (в частности, в регионах Северо-Кавказского региона). В своем выступлении к.социол.н., доцент **Воеводина Екатерина Владимировна** (*Финансовый университет*) представила разнообразие подходов к пониманию доверия, а также высокий уровень межличностного и институционального недоверия в российском обществе. Сделан вывод о необходимости развития практик социального участия – посредством профсоюзов, общественных организаций. **Гукова Алена Юрьевна** и **Дронова Анастасия Сергеевна** (*Финансовый университет*) в докладе раскрыли, что для российского научного сообщества при рассмотрении темы «государственного управления в период кризисов» характерной особенностью является концентрация на решении уже существующих вызовов, а не их прогнозировании. В выступлении к.э.н., доцента **Диденко Валентины Юрьевны** (*Финансовый университет*) были рассмотрены направления возможного учета переменной «доверие» в макроэкономических моделях денежно-кредитной политики и представлены стабилизационные и дестабилизационные элементы денежно-кредитной политики, влияющие на удовлетворенность ее результатами экономическими агентами. В своем выступлении к.филос.н., доцент **Замараева Елена Ивановна** (*Финансовый университет*) представила факторы, определяющие доверие в современном цифровом мире, и сделала вывод о том, что современное сверхмобильное, гиперкоммутированное общество, с огромным количеством рисков, не может определять доверие как как драйвер современности, в силу чего необходимо формировать новые форматы и механизмы доверия. Сообщение д.полит.н., доцента **Зеленкова Михаила Юрьевича** (*Финансовый университет*) было посвящено изложению результатов исследования, которое позволило построить прогнозно-вероятностную модель вызовов доверию в Российской Федерации. В выступлении к.э.н., доцента **Ивановой Ирины Анатольевны** (*Финансовый университет*) выделены детерминанты социальных рисков, возникающие в виртуальной реальности интернет-коммуникаций. К.социол.н., доцент **Киселева Наталья Ильинична** (*Финансовый университет*) в рамках своего доклада подчеркнула, что доверие является важнейшим условием стабильности и развития общества, именно оно определяет степень участия в различных институтах общества, в том числе и в системе образования. Доклад к.социол.н., доцента **Кулешова Сергея Михайловича** и **Смилянич Яны Викторовны** (*Финансовый университет*) был посвящен перспективам развития цифровой экономики, основанной на производстве, распространении и потреблении информации, анализировались крупные социально-экономические сдвиги, в том числе и в сфере трудовых отношений. Выступление **Кунжевой Дианы Анзоровны** (*Финансовый университет*) было обращено на популяризацию выстраивания прочных доверительных отношений в сфере бизнеса между различными контрагентами. В своем докладе **Лаврушин Олег Иванович** сформулировал ряд позиций национальной стратегии развития доверительных отношений, предусмотрев в ней целесообразность организации работы по повышению имиджа банков, разработки методологии комплексной количественной оценки доверия на финансовом рынке, проведения оценки доверия на основе разработанной системы индексов, законодательного за-

крепления за Банком России задачи развития и укрепления доверительной среды. В своем выступлении к.социол.н. **Левина Елена Владимировна** (*Финансовый университет*) затронула три направления изучения проблемы доверия в экономических отношениях в контексте цифровой трансформации экономики: доверие институциональное, доверие личностное и доверие платформенное. **Маевский Георгий Станиславович** (*Финансовый университет*) обосновал необходимость распознавания угроз, связанных с цифровыми санкциями, для чего необходимо переосмысление самой цифровизации, и отметил, что у России есть исторический шанс реализовать модель суверенного метаверса. В докладе **Пиковера Александра Владимировича** (*Институт Дальнего Востока РАН*) была рассмотрена трансформация инструмента денег в эпоху глобальной информатизации, их виртуализация, изменения сути и раскрывающиеся риски, связанные с манипулированием информационными потоками и неравенством владельцев информационных систем и их пользователями. А своем сообщении к.социол.н. **Проскурина Александра Сергеевна** (*Финансовый университет*) предложила слушателям классические и новейшие теоретические подходы к исследованию доверия как ресурса и дала характеристику практикам обмена ресурсом доверия конкретно в массовой коммуникации. В своем выступлении д.социол.н., профессор **Разов Павел Викторович** (*Финансовый университет*) отметил, что в условиях информационной асимметрии работодатели рискуют как при найме персонала, так и в процессе реализации трудового контракта. Угрозу представляют: снижение качества, злоупотребление служебным положением, шантаж нанимателя, риск перехода ценного работника к конкуренту и др. В своем выступлении к.социол.н., доцент **Рогач Ольга Владимировна** (*Финансовый университет*) отметила, что уровень доверия населения к местным органам власти центрируется в среднем диапазоне с тенденцией к снижению. Интерес представляет тот факт, что у значительной доли опрошенных отмечается ориентация на консолидированное решение проблем своей территории. К.э.н. **Скалкин Владимир Владимирович** (*Финансовый университет*) в своем выступлении указал на необходимость развития экономики России в условиях тотальной экономической войны и блокады со стороны коллективного Запада. Выступление д.филос.н., доцента **Тен Юлии Павловны** (*Финансовый университет*) было посвящено проблеме различий в интерпретации феномена доверия как коммуникативного барьера в бизнесе. Была предложена авторская модель минимизации барьеров в международном бизнесе. В своем докладе д.социол.н., профессор **Тюриков Александр Георгиевич** и д.э.н., профессор **Брыкин Арсений Валерьевич** (*Финансовый университет*) провели анализ результатов международных и российских исследований, посвященных замерам уровня доверия, начиная с 1981 г. по настоящее время. В своем выступлении д.социол.н., профессор **Фролова Елена Викторовна** (*Финансовый университет*) отметила, что устоявшиеся практики коммуникации власти и населения теряют свою актуальность, при этом социальные сети становятся эффективной площадкой для диалога, инструментом предоставления достоверной информации, консультирования и обратной связи. К.э.н. **Чичуленков Денис Андреевич** (*Финансовый университет*) представил результаты опроса, согласно которым основными внутренними факторами доверия являются высокая деловая репутация и создание положительного опыта сотрудничества, а также обосновал рекомендации, направленные на укрепление доверия к участни-

кам финансового рынка. Д.э.н., профессор **Шапиро Наталья Александровна** и аспирант **Филатова Ирина Борисовна** (*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена*) в своем выступлении указали на важность учета политико-экономического аспекта в исследовании доверия и инструментов его обеспечения – институтов, цифровизации и доказательной политики, предполагающего выделение основных социальных групп или социальных акторов, между которыми складываются производственные отношения и, соответственно, доверие/недоверие. В своем выступлении к.социол.н. **Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович** (*Финансовый университет*) представил результаты анализа показателей и индикаторов дефицита доверия в социальных институтах на основе анализа проведенных комплексных исследований. Д.э.н., доцент **Юдина Тамара Николаевна** (*МГУ имени М.В. Ломоносова*) в своем докладе представила результаты авторского научного исследования доверия как «веры в надежность кого или чего-либо» и недоверия, информационной безопасности и опасности как институтах и антиинститутах не(реальной) реальности в условиях гибридной, в том числе информационной, войны. В своем заключительном слове д.э.н., профессор **Лаврушин Олег Иванович**, подводя итоги работы секции, отметил, что предстоит непростая работа по дальнейшему исследованию и осмыслению феномена доверия, поблагодарил участников за интересные и содержательные доклады, а также за оживленную научную дискуссию.

Работой секции 4 «**Финансовое развитие в политико-экономическом единстве**» руководили д.э.н., профессор **Абрамова Марина Александровна**, д.э.н., доцент **Криничанский Константин Владимирович**, д.э.н., профессор **Рубцов Борис Борисович** (*Финансовый университет*). Заседание секции открыла **Абрамова Марина Александровна**, подчеркнув актуальность обсуждаемой на секции проблематики финансового развития и подлинное единство экономики и политики, проходящее через финансовые рынки. В докладе профессора **Амосовой Наталии Анатольевны** (*Финансовый университет*) основное внимание было уделено следующим вопросам: разграничению понятий «финансовая стабильность», «финансовое развитие», «финансовая политика»; типологии ценностей финансового развития; анализу ценностей-целей и ценностей-средств финансового развития; выделению противоречий триумвирата «финансовая стабильность – финансовое развитие – финансовая политика» и поиску путей их разрешения. Выступление к.э.н. **Анненской Натальи Евгеньевны** (*Финансовый университет*) раскрыло вопросы реформы финансовых индикаторов, которая вступила в завершающую фазу. Доклад к.э.н., доцента **Борисовой Ольги Викторовны** (*Финансовый университет*) был посвящен роли фондов в финансовом развитии страны. В докладе д.э.н., доцента **Бровкиной Натальи Евгеньевны** (*Финансовый университет*) было рассмотрено, как проявляются закономерности развития кредитного рынка в условиях беспрецедентных геополитических и экономических вызовов, обостривших внутренние проблемы страны. В презентации на тему «Некоторые вопросы государственного финансового регулирования экономики и социальных процессов» к.э.н. **Бурделова Татьяна Николаевна**, к.э.н., **Ниязбекова Шакизада Утиулиевна** (*Финансовый университет*) и **Рудаков Дмитрий Владимирович** (*Группа НЛМК*) раскрыли приоритетные направления государственной экономической политики, в т.ч. развитие ИТ-сектора, тяжелой и легкой промышленности, высокотехнологичного при-

боростроения, малолитражного авиастроения для гражданских целей и дорожного строительства. Доклад к.э.н., доцента **Диденко Валентины Юрьевны** (*Финансовый университет*) был посвящен раскрытию причин финансовых кризисов, в числе которых: 1) ценообразование на рынке недвижимости; 2) выбор соотношения в моделях сбережения, потребления, инвестиций; 3) перегрев экономики в результате роста на рынке кредитования и финансовых активов. Доклад д.э.н., профессора **Дубовой Светланы Евгеньевны** (*Финансовый университет*) был посвящен анализу теоретических подходов к определению финансовой инклюзивности в контексте теории финансового развития. Сообщение **Евлоевой Аминат Хасановны** (*Финансовый университет*) было посвящено институциональным инструментам выбора финансовых стратегий домашних хозяйств в современных условиях. **Зеленева Елена Сергеевна** (*Финансовый университет*) в своем докладе представила анализ влияния цифровизации на финансовое развитие государства. В выступлении к.э.н., доцента **Ковалевой Наталии Алексеевны** (*Финансовый университет*) рассматриваются наиболее важные, по мнению автора, проблемы и перспективы развития инвестиций в российскую экономику. Доклад д.э.н., доцент **Криничанского Константина Владимировича** (*Финансовый университет*) содержал результаты анализа генезиса и эволюции финансового сектора в контексте социально-экономического развития. В своем выступлении к.э.н. **Ларионова Александра Витальевича** (*МГУ имени М.В. Ломоносова*) раскрыла вопросы, связанные с влиянием цифровых технологий в финансовой сфере на поведение экономических субъектов. Доклад к.э.н., доцента **Ниязбековой Шакизады Утеулиевны** (*Финансовый университет*) был посвящен раскрытию закономерностей эволюции финансового сектора экономики в контексте социально-экономического развития. В докладе к.э.н. **Пашковской Ирины Владимировны** (*Финансовый университет*) были сформулированы тенденции развития системы учета интеллектуального капитала банков в цифровой экономике. Предметом доклада к.э.н., доцента **Терновской Елены Петровны** (*Финансовый университет*) стало рассмотрение диспропорций в развитии российского финансового рынка, ограничивающих эффективность его влияния на обеспечение экономического роста. В докладе д.э.н., профессора **Тиникашвили Тенгиза Шаликоевича** (*Финансовый университет*) раскрывалось содержание сбалансированности местного бюджета как ключевого фактора устойчивого развития муниципального образования. Выступление студентки Финансового университета **Фалалеевой Анастасии Владимировны** (научный руководитель: Криничанский К.В.) было посвящено финансовой политике, проводимой регуляторами наиболее влиятельных государств в настоящий момент. В докладе д.э.н., профессора **Фиापшева Алима Борисовича** (*Финансовый университет*) были приведены результаты анализа особенностей современного этапа развития российских регионов, масштабов и характера произошедших изменений в структуре банковской системы Российской Федерации. Закрыли заседание секции д.э.н., профессор **Б.Б. Рубцов** и д.э.н., профессор **К.В. Криничанский**. Был отмечен высокий уровень проведенных исследований и сделанных докладов и высказано пожелание продолжать начатую работу в рамках проблематики финансового развития в силу ее подчеркнутой актуальности в настоящее время.

Модераторами круглого стола № 1 «**Современные тенденции налогового регулирования в условиях неоиндустриального развития России**» выступили

д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации **Гончаренко Любовь Ивановна** (*Финансовый университет*) и д.э.н., профессор **Артеменко Дмитрий Анатольевич** (*Южный федеральный университет*). Д.э.н., доцент **Агузарова Лариса Асланбековна** и **Мирзабеков Адам Фидарович** (*Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова*) осветили ключевые проблемы и специфику работы налоговых органов в условиях современного системного кризиса. К.э.н., доцент **Агузарова Фатима Савкуевна** и **Цирихова Агунда Руслановна** (*Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова*) посвятили свой доклад актуальным проблемам регионального налогообложения в Российской Федерации и возможным пути их решения в современных социально-экономических реалиях. К.э.н. **Адвокатова Алена Станиславовна** (*Финансовый университет*) в своем докладе раскрыла особенности институциональной среды и институциональной структуры налогового администрирования в современной России. Большой интерес участников конференции вызвал доклад д.э.н., профессора **Артеменко Дмитрия Анатольевича**, посвященный эффектам индивидуального подоходного налогообложения на субфедеральном уровне. К.э.н. **Берберов Азамат Бурханович** (*ИПЭС РАНХИГС*) посвятил свой доклад теоретическим основам политической экономии международной налоговой кооперации. К.э.н., доцент **Брюханов Юрий Михайлович** (*РЭУ им. Г.В. Плеханова*) доложил о насущных проблемах рентаориентированной экономики и возможных путях их преодоления. **Будкина Екатерина Сергеевна** (*Финансовый университет*) подробно осветила особенности и существующие проблемы развития цифровизации налогового администрирования на базе добавленной стоимости. Д.э.н., профессор **Гончаренко Любовь Ивановна** предложила аудитории авторский анализ направлений совершенствования инструментов налогового регулирования в целях обеспечения реализации задач неиндустриального развития Российской Федерации. К.э.н. **Евстафьева Юлия Валерьевна** (*МГУ имени М.В. Ломоносова*) посвятила свой доклад особенностям налогового регулирования для инвесторов, заключающих соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Д.филос.н., к.э.н., доцент **Журавлева Ирина Александровна** (*Финансовый университет*) доложила о проведенном структурно-системно-экономическом анализе налоговой системы России и ее возможных перспективах. К.э.н., доцент **Мельникова Надежда Петровна** (*Финансовый университет*) раскрыла в своем докладе особенности и перспективы развития механизмов реализации регулятивного потенциала имущественного налогообложения физических лиц. Д.э.н., профессор **Родионова Ольга Анатольевна** и аспирант **Евсюкова Тамара Геннадьевна** (*Финансовый университет*) представили доклад о трендах налоговой нагрузки на труд в контексте межотраслевых сравнений в агропромышленном комплексе Российской Федерации. К.э.н., доцент **Смирнова Елена Евгеньевна** (*Финансовый университет*) представила авторский анализ текущего состояния и перспектив развития налогового регулирования в Российской Федерации. Д.э.н., профессор **Соловьев Аркадий Константинович** и аспирант **Новикова Наталья Александровна** (*Финансовый университет*) осветили проблемы интеграции тарифной политики государственных внебюджетных фондов в системы налогового регулирования. Доклад д.э.н., доцента **Тюриной Юлии Габдрашитовны** (*Финансовый университет*) был посвящен налогово-бюджетной децентрализации в контексте дилеммы между эффективностью и перераспределением. К.э.н.,

доцент **Челышева Эльвира Александровна** (*Ростовский государственный экономический университет – РИНХ*) осветила в докладе сущность корректирующего налогообложения как инструмента регулирования неоиндустриальных преобразований экономики в контексте социально-экономического развития современной России. **Дубинина Татьяна Викторовна** (*Южный федеральный университет*) посвятила доклад совершенствованию методов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем как в Российской Федерации, так и за границей. **Завадский Максим Владимирович** (*Южный федеральный университет*) представил авторскую позицию по вопросу использования информационных технологий в совершенствовании мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Работа круглого стола №2 «**Контуры новой реальности: проблемы теории и практики**» осуществлялась на двух площадках. Модераторами первой секции Круглого стола выступили д.э.н., профессор **Шманев Сергей Владимирович** и д.э.н., профессор **Данилова Ольга Викторовна** (*Финансовый университет*). Выступление к.э.н., с.н.с. **Братченко Светланы Анатольевны** (*Институт экономики РАН*) было посвящено государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также вопросам роли и перспективам российского автомобилестроения в мировом автомобилестроении. К.э.н., доцент **Бувич Анжелика Петровна** (*Финансовый университет*) в своем выступлении затронула актуальные вопросы, связанные с развитием рынка труда в современной России. В своем выступлении к.э.н., доцент **Волков Геннадий Юрьевич** (*РАНХиГС*) и к.п.н., доцент **Жмурова Ирина Юньевна** (*Южный федеральный университет*) рассмотрели вопрос: «Неолиберализм как дестабилизирующий фактор развития национального государства в условиях глобализации». К.э.н. **Ворожихин Владимир Вальтерович** (*РЭУ имени Г.В. Плеханова*) сделал доклад на тему: «Стратегия достижения благоприятного будущего России в новой реальности», отметив, что насущным требованием для формирования благоприятного будущего России становится создание и применение человеко-компьютерных систем (ЧКС) для формирования проектов развития, оценки эффективности и рисков, а также регулирования связей между экономическими агентами в сферах науки, технологий и инноваций. В своем докладе д.э.н., профессор **Данилова Ольга Викторовна** затронула проблемы ESG-трансформации в глобальном воспроизводственном цикле. Показано, что число социальных и экологических проблем в мире растет быстрее, чем страны успевают аккумулировать средства для их решения. Доклад к.э.н., доцента **Донцовой Олеси Игоревны** (*Финансовый университет*) коснулся темы промышленных кластеров как инструмента научно-технологического развития России. К.э.н. **Жак Ладислав** (*INSOL Europe*), рассмотрел в своем докладе роль производств в современном обществе. В докладе д.э.н., профессора **Ивануса Александра Ивановича** (*Финансовый университет*) представлена оценка перспектив глобализации с теоретических позиций современного экономического знания о международных процессах. **Корнилов Алексей Михайлович** (*Финансовый университет*) рассмотрел проблему и роль краудсорсинга, как нового фактора производства в условиях цифровой революции. Доклад к.э.н., доцента **Королевой Ирины Владимировны** (*Финансовый университет*) был посвящен анализу проблем, связанных с государственной собственностью в России. К.и.н. **Лактионова Наталья Яковлевна** (*Ин-*

ститут экономики РАН) раскрыла в своем докладе условия, риски и проблемы цифровизации образования. Доклад д.э.н., профессора **Лебедева Константина Николаевича** (Финансовый университет) раскрыл свое видение ответа на дискуссионный вопрос: «Кустари и ремесленники – прошлое или будущее?». В выступлении **Луговских Алексея Энгельсовича** (МГУ имени М.В. Ломоносова, Московское общество испытателей природы) была представлена «Ноономика» как стержень формирования нового технологического и мирохозяйственного укладов. В своем выступлении д.э.н., профессор **Манахова Ирина Викторовна** (МГУ имени М.В. Ломоносова) отметила, что поведенческая экономика, изучающая взаимосвязь человеческой психики и экономического поведения, отвечает новым вызовам. Д.э.н., доцент **Матковская Яна Сергеевна** (Финансовый университет) в своем докладе подчеркнула, что в Российской Федерации есть перспективные географические территории, которые в будущем могут стать конкурентоспособными информационными центрами. В докладе д.э.н., профессора **Молчанова Игоря Николаевича** (МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет) была предложена авторская трактовка гуманизации экономического роста. К.э.н. **Морковкин Дмитрий Евгеньевич** (Финансовый университет) в своем выступлении отметил, что преобразование российской экономики на современном этапе, осуществляемое без учета влияния глобализации, значительно осложняет эффективную интеграцию нашей страны в систему мирового хозяйства. В своем выступлении д.т.н., профессор **Нигматулин Булат Искандерович** (Институт проблем энергетики) уделил внимание одной из фундаментальных проблем современности: «зеленой экономике». В докладе он подчеркнул, что глобальная климатическая повестка активно используется ключевыми мировыми игроками главным образом для усиления своих конкурентных позиций при переходе к новому технологическому укладу, основанному на низкоуглеродной экономике. Д.т.н., профессор **Хузмиев Измаил Каурбекович** (Горский государственный аграрный университет) в докладе отметил, что введение в последние годы термина «энергетический переход» было осуществлено в рамках движения к устойчивому развитию за счет более широкой интеграции возобновляемых источников энергии в повседневную жизнь. Д.э.н., профессор **Шманев Сергей Владимирович** подчеркнул в своем докладе, что развитие отечественных цифровых технологий должно стать основной концепцией развития России, ее стратегической задачей, с целью развития стратегически важных отраслей и выхода России в число передовых стран мира и в число лидеров глобальных мировых рынков.

Модераторами второй секции второго круглого стола выступили д.полит.н., доцент **Селезнев Павел Сергеевич** (Финансовый университет) и д.социол.н., профессор **Лапшов Валерий Александрович** (Московский государственный лингвистический университет). Открыл заседание д.социол.н., профессор **Лапшов Валерий Александрович**, отметив, что одним из важнейших факторов глобализации является развитие мировой экономики и усиление ее влияния на все сферы жизнедеятельности стран и народов. **Пиковер Александр Владимирович** (Институт Дальнего Востока РАН) в своем докладе раскрыл основное содержание концепции Homo Retiarius – «сетевое человека» как субъекта цифровой экономики. В докладе к.филос.н., доцента **Серединой Татьяны Николаевны** (Финансовый университет) было представлено содержание программы Smart City («Умный город»),

заклученные в ней потенциальные возможности и сопутствующие риски. К.э.н., доцент **Трифонов Павел Владимирович** (*Финансовый университет*) раскрыл в своем выступлении особенности и проблемы трансформации модели развития промышленной политики Российской Федерации в условиях усиления процессов глокализации. Доклад к.э.н., доцента **Турсунмухамедова Искандера Гайратовича** (*Финансовый университет*) был посвящен рассмотрению институциональных основ финансово-экономического потенциала Калужской области и их трансформации в современных социально-экономических условиях. Д.э.н., доцент **Тютюрюков Николай Николаевич** (*ИГСУ РАНХиГС*) в своем выступлении оценил возможности прорыва в динамике факторов производства в современной России в сложившихся геоэкономических и геополитических реалиях. В докладе д.э.н., профессора **Усоцкого Владимира Николаевича** (*Минский государственный лингвистический университет*) были рассмотрены сущность и формы микроэкономики онлайн-банка в условиях развития цифровой революции. Выступление к.э.н., доцента **Угнич Екатерины Александровны** (*Донской государственный технический университет*) содержало обоснование экосистемного подхода к развитию взаимодействия предприятия с образовательными и иными организациями для обеспечения его необходимыми профессиональными кадрами. К.э.н. **Череповская Наталья Анатольевна** (*Финансовый университет*) представила ключевые особенности цифрового лидерства в российских компаниях, подробно рассмотрев возможные барьеры вхождения и главные факторы успеха. В докладе к.филос.н. **Шевченко Ольги Викторовны** (*Финансовый университет*) были представлены особенности развития духовных традиций в условиях всеобъемлющего процесса цифровизации. Независимый исследователь **Юферов Сергей Владимирович** (г. Людиново, Калужская область) представил в своем выступлении авторские разработки нового взгляда на сущность заработной платы в современных социально-экономических условиях.

По завершении работы секций и круглых столов состоялось заключительное пленарное заседание конференции, на котором были подведены итоги ее работы и представлены предложения о дальнейших направлениях совместной работы ее участников. Доклады и выступления участников конференции, а также последующие дискуссии показали, что в условиях кризиса *mainstream* возвращение к преподаванию классической политической экономии как стержневой основы экономической науки в высших учебных заведениях России не только актуально, но и объективно необходимо для подготовки квалифицированных экономистов, способных системно подойти к решению насущных проблем теории и хозяйственной практики. В отличие от доминирующего сегодня неоклассического синтеза, не способного раскрыть причины и сущность происходящих глобальных перемен, категориальный аппарат политической экономии способен сформировать объективное знание закономерностей социально-экономического развития, его противоречий и особенностей на современном этапе и определить стратегию внутренней и внешней политики России с целью достижения подлинного прогресса человека и общества, достигаемого на основе высокотехнологичного производства, сопряженного со сферой воспроизводства человеческого потенциала.

© 2022

Marina L. Alpidovskaya¹, Dmitry P. Sokolov²

POLITICAL ECONOMY IN THE EPOCH
OF THE STRUCTURAL-SYSTEMIC TRANSITION:
THE HISTORY AND LOGIC OF THE PROCESS*

Keywords: *political economy, international conference, global economic development, fundamental political and economic research.*

¹ **Marina L. Alpidovskaya**, Doctor of Economics, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Professor of the Department of Economic Theory, Moscow, Russia (*morskaya67@bk.ru*).

² **Dmitry P. Sokolov**, PhD of Economics, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia (*frei-falke@mail.ru*).

* **JEL codes:** A11, F02, O11.

Citation: Alpidovskaya M.L., Sokolov D.P. (2022). Political economy in the epoch of the structural-systemic transition: the history and logic of the process. *Problems in Political Economy*, № 2 (30): 180-195.

DOI: 10.5281/zenodo.6881616 <https://zenodo.org/record/6881616>